

BIR YARIM DAVRLI TO'G'IRILAGICHDAN O'TAYOTGAN KUCHLANISHNI ANIQLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6365428>

M.Komilov

*Andijon mashinasozlik instituti “Muqobil energiya manbalari”
kafedrasi asissenti,*

A.Muxammadjonov talaba

Annotatsiya: *ushbu maqolada bir yarim davrlı to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni matematik ifoda orqali aniqlash uchun ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *transformator, diod, to'g'irilagich, VAX(Volt-Amper xarakteristikasi).*

Nazariy qism. Hozirgi kunda aksariyat istemol yarimo'tkazgichli elektron qurilmalarga bog'liq bo'lib bormoqda. Yarimo'tkazgichli elektron qurilmalar har qanday mikrosxemalarda uchraydi shu sababli biz yarimo'tkazgichli qurilmalar bilan ko'proq ishlashimiz zarur. Hozirda qilingan maqolamiz ham shundan iboratdir chunki yarimo'tkazgichli to'g'irilagichlar orqali o'zgaruvchan tokni to'g'rilay olamiz. Yarimo'tkazgichlar elektronika va mikroelektronikada juda keng qo'llanilib, zamonaviy elektr jihozlarning deyarli hammasi - kompyuterlardan tortib to uyali aloqa telefonlarigacha barchasi yarimo'tkazgichli texnologiyaga asoslangan. Eng keng qo'llaniladigan yarimo'tkazgich modda kremniy bo'lib, boshqa moddalar ham keng qo'llaniladi. O'zgaruvchantokni doimiy tokka aylantirish, jo'mrak (birtarafga o'tkazuvchanlik) xususiyatiga ega bo'lgan nosimmetrik VAXga ega nochiqliq elementlar yordamida amalga oshiriladi. Bu xususiyatlar elektro vakuumli, ionli va yarim o'tkazgichli asboblarga xos. Bu ishda, hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan yarimo'tkazgichli to'g'irilagichlar-diodlar o'rganiladi. To'g'irilagichlar deb, o'zgaruvchan tokni bir yo'nalishda o'zgarmas tokga aylantirib beradigan qurilmalarga aytiladi. To'g'irilagichlarning ishlashida diod ideal deb qaraladi. Bu holda diodning qarshiligi nolga teng, diodning teskari qarshiligi cheksiz deb qaraladi. To'g'irilangan tok tarkibida o'zgaruvchan qismlari (pulsatsiyalar) bo'ladi, ularni butunlay yo'qotishning iloji yo'q. Shuning uchun pulsatsiyalar turli choralalar bilan eng kichik qiymatlargacha kamaytirilishi mumkin.

Asosiy qism: Hozirgi vaqtda to'g'irilagichlarda volt-amper xarakteristikasi (VAX) 1-(a) rasmdagi ko'rinishdagi yarim o'tkazgichli diodlardan foydalaniladi. Ideal diodning VAX si esa 1-(b) rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Real (a) va (b) ideal diodlarning volt amper xarakteristikalari.

Kelayotgan kuchlanishni transformator orqali pasaytiramiz va tog'irlaagichga ulaymiz. 2-rasm.

Tr- transformator, D-diod, i_d -diodga kirishdagi tok i_0 –dioddan chiqishdagi tok, U_1 - kirishdagi kuchlanish, U_2 - chiqishdagi kuchlanish, R_{yuk} – qarshilik (yuklama)

2-rasm

To'g'irlagich har bir davrda to'g'irlaydi.

$$U = U_{\max} \cos \varphi \quad \varphi = \omega t \quad (1)$$

$$U = U_{\max} \cos \omega t \quad (2) \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \sin \alpha$$

shu ifodadan ωt bo'yicha integral olamiz va chegaralarni $-\frac{\pi}{2}$ va $\frac{\pi}{2}$ qilib olamiz chunki $\sin\frac{\pi}{2}$ da 1 ga va $\sin(-\frac{\pi}{2})$ da esa -1 ga teng shunda oraliq $(-1;1)$ bo'ladi.

$$U = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} U_{\max} \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (3)$$

Bu holatda ifodani 2π ga bo'limiz chunki to'g'irlagich xar bir davrda to'g'irlyadi (har bir davrda cosa va sina 2π fazaga o'zgaradi) bir davr esa 2π ga teng hisoblanadi. U_{\max} ni ham integraldan tashqariga chiqarib tashlaymiz.

$$U = U_{\max} \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (4)$$

Ifodadan integral olsak bu holatga keladi,

$$U = U_{\max} \frac{1}{2\pi} \sin(\omega t) \quad (5)$$

Shu holatga keladi va integralni chegaralarini qo'yib hisoblasab chiqamiz.

$$U = U_{\max} * \frac{1}{2\pi} (\sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(-\frac{\pi}{2})) \quad (6)$$

$$U = U_{\max} * \frac{1}{2\pi} (1 + 1) \quad (7)$$

$$U = U_{\max} * \frac{1}{2\pi} * 2 \quad (8)$$

$$U = U_{\max} * \frac{1}{\pi} \quad (9)$$

Ifodamiz shu holatga keldi endi kuchlanishni maksimal qiymatini effektiv qiymati orqali ifodalaymiz

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

Shu ifodadan U_{\max} ni ifodalasak mana bu ko'rinishga keladi.

$$U_{\max} = \sqrt{2} * U_{\text{eff}} \quad (11)$$

Maksimal kuchlanishni ifodalab olganimizdan so'ng (9)- ifodaga olib qo'ysak mana bunday ifoda hosil bo'ladi.

$$U = U_{\max} * \frac{1}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_{\text{eff}} \quad (12)$$

$$U = \frac{1.41}{3.14} U_{\text{eff}} \quad (13)$$

$$U = 0.45 U_{\text{eff}} \quad (14)$$

Bu ifoda shuni ko'rsatadiki biz istalgan kuchlanishning effektiv qiymatini faqatgina 45% dan foydalana olamiz ekan.

Xulosa: Biz bu qilgan sihimizda hech qanday asboblarsiz va hech qanday sxemalarsiz bir yarim davrli to'g'irlagichlarni matematik ifoda orqali hisoblab chiqdik va buni 45% dan oshmasligini isbotladik. Xulosa shunday bo'ladiki bizga berilayotgan kuchlanishning qiymati qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz effektiv kuchlanishning 45% foizini ishlata olamiz ekan. Bu jarayon istalgan kuchlanishda va istalgan elektr zanjirda amalga oshadi. Kuchlanishning qiymatidan qat'iy nazar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.A.Musayev. elektrotexnika, radioelektronika va sxemotexnika kurslaridan laboratoriya mashg'ulotlari uchun metodik qo'llanma. Andijon 2009

2. X.K. Aripov, A.M.Abdullayev, N.B.Alimova, X.X.Bustanov, Y.V.Obyedkov, Sh.T.Toshmatov. “Elektrotexnika”. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiryoti Toshkent-2012

3. X.K. Aripov, N.B. Alimova, Z.E. Agabekova, J.T.Maxsudov.Analog va integral mikrosxemalar. T.: TEIS, 2000. 90 b.

4. X.K. Aripov, A.M. Abdullaev, N.B. Alimov. Asoslar Elektronika: Professional talabalar uchun o'quv qo'llanma texnik kollejlari. - T.: IPTD im. Chulpana, 2007. 136 b.

5. X.K. Aripov, A.M. Abdullayev, H.B. Alimova. Elektronika: O‘quv qo‘llanma. - T.: TATU, 2009. - 136 b.